

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 86–90

VÝSKYT VČASNÝCH KOMPLIKÁCIÍ PO VYŠETRENÍ ENDOSKOPICKOU RETROGRÁDNOU CHOLANGIOPANKREATIKOGRAFIU INCIDENCE OF EARLY COMPLICATIONS AFTER ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY

Kička Miloš, Roškovičová Veronika, Madárová Natália, Lenárt Marek, Hulík Štefan,
Gajdzik Tomáš, Adandedjan Dávid, Kalanin Rastislav, Kaťuchová Jana, Radoňak Jozef
I. chirurgická klinika, UPJŠ LF a UNLP, Košice

kickamilos79@gmail.com

SÚHRN

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) je metóda využívaná v diagnostike a liečbe ochorení pankreatobiliárneho traktu. Ide však o invazívne vyšetrenie spojené s výskytom až fatálnych komplikácií. Cieľom tejto práce bolo vyhodnotenie výsledkov výskytu včasných komplikácií, stanovenie miery morbidity a mortality u pacientov po ERCP vyšetrení, poukázať na možnosti ich riešenia a prevencie. V retrospektívnej štúdií sme sledovali výskyt komplikácií po ERCP vyšetrení u 4814 pacientov od roku 2013 do apríla 2023. ERCP vyšetrenie bolo realizované v UNLP v Košiciach a komplikácie liečené na I. Chirurgickej klinike UPJŠ a UNLP v Košiciach. Bolo zaznamenaných celkovo 175 včasných komplikácií. Najčastejšou komplikáciou v našom súbore pacientov bola akútna pankreatitída u 76 pacientov, nasledovaná akútnou cholangitídou v 48 prípadoch. Miera mortality predstavovala 0.12%, t.j. 6 pacientov. Minimalizovanie rizikových faktorov, včasná diagnostika a liečba komplikácií po ERCP vyšetrení predstavujú cestu k zníženiu morbidity a mortality v manažmente týchto stavov.

Kľúčové slová: ERCP; komplikácia; vyšetrenie; post ERCP pankreatitída

ABSTRACT

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is a method used in the diagnosis and treatment of diseases of the pancreatobiliary tract. However, it is an invasive examination associated with the occurrence of fatal complications. The aim of this work was to evaluate the results of the incidence of early complications of ERCP and to determine the morbidity and mortality rates in patients after ERCP and also to point out the possibilities of their management and prevention. In a retrospective study, we looked at the incidence of complications after ERCP in 4814 patients from 2013 to April 2023. ERCP was performed at University Hospital of Louis Pasteur in Košice and complications were treated at I. Surgical Clinic of University of Pavol Jozef Šafárik and at University Hospital of Louis Pasteur in Košice. A total of 175 early complications were recorded. Acute pancreatitis was the most common complication in our patient group consisting of 76 patients, followed by acute cholangitis in 48 cases. The mortality rate was 0.12%, i.e. 6 patients. Minimizing risk factors, early diagnosis and treatment of complications after ERCP represent a way to reduce morbidity and mortality in the management of these conditions.

Key words: endoscopic retrograde cholangiopancreatography; complication; examination; post ERCP pancreatitis

ÚVOD

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia je kombinovaná rádiologická a endoskopická metóda, ktorá má diagnostické aj terapeutické využitie pri manažmente liečby a diagnostiky pankreatobiliárnych ochorení. Prvýkrát bola úspešne vykonaná kanylácia žlčových ciest v roku 1968, ktorú vykonal McCune (M c C u n e a kol., 1968). S pokrokom v endoskopických technikách sa ERCP stala relatívne bezpečným a účinným postupom. S rozvojom moderných zobrazovacích vyšetrovacích postupov, predovšetkým MR a MRCP vyšetrenia, sa ERCP vyšetrenie posunulo do oblasti terapeutických, nie diagnostických metód. Ide však o invazívne vyšetrenie, ktoré so sebou prináša výskyt až fatálnych komplikácií. Riziká týchto komplikácií sa líšia v závislosti od niekoľkých faktorov, ako je výber pacienta, zručnosti endoskopujúceho lekára, typ a manažment zákroku (J o h n s o n a kol., 2020). Každá invazívna diagnostická aj terapeutická metóda so sebou prináša nežiadúce komplikácie. Komplikácie po ERCP delíme na včasné a neskoré. Medzi včasné komplikácie patrí akútna pankreatitída, akútna cholangitída, perforácia a krvácanie, ktorým sa budeme ďalej venovať v našom článku. Medzi neskoré komplikácie patrí stenóza Vaterskej papily, restenóza benígnych striktúr po dilatácií a recidíva choledocholitíazy. Podľa dostupných vedeckých článkov sa miera mortality pohybuje v rozmedzí 0.1-6%, zatiaľ čo miera morbidity v rozmedzí 5-10% (L a n g e r t h a kol., 2020; E n o c h s s o n a kol., 2013; C h r i s t e n s e n a kol., 2004; C o t t o n a kol., 2009; K a l a i t z a k i s, 2016; E n o c h s s o n a kol., 2010).

SÚBOR PACIENTOV A METÓDY

V období od januára roku 2013 do apríla 2023 sme sledovali včasné komplikácie u pacientov po ERCP vyšetrení hospitalizovaných na I. chirurgickej klinike UPJŠ a UNLP v Košiciach s realizovaným ERCP vyšetrením na Klinike rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. Celkový počet pacientov bol 4814. V súbore pacientov bolo 57 % mužov a 43 % žien. Priemerný vek pacientov bol 58 rokov. U väčšiny pacientov bol manažment liečby komplikácie zvládnutý konzervatívne. Cieľom našej práce bolo vyhodnotenie výsledkov výskytu včasných komplikácií, stanovenie miery mortality a morbidity u pacientov po ERCP vyšetrení, poukázať na možnosti ich riešenia a prevencie.

VÝSLEDKY

V našom súbore sme zaznamenali celkovo 175 včasných komplikácií, čo predstavuje 3.6% zo všetkých pacientov. Výskyt komplikácií v jednotlivých rokoch môžeme vidieť v **Grafe č.1**. Po ERCP bola najčastejšou včasnou komplikáciou v našom súbore pacientov akútna pankreatitída, ktorá tvorila 1,5 %, t.j. 76 pacientov. Druhou najčastejšou bola akútna cholangitída ktorá tvorila približne 1%, t.j. 48 pacientov. Ďalšími včasnými komplikáciami bolo krvácanie s mierou zastúpenia približne 0.8%, t.j. 42 pacientov a perforácia s mierou zastúpenia 0.14%, ktorú tvorilo 7 pacientov (**Graf č.2**). Mortalita v našom súbore pacientov dosiahla 0.12 %, t.j. 6 pacientov. Príčinou exitu boli v troch prípadoch kardiálne príčiny, jeden pacient exitoval v dôsledku septického šoku po operačnej revízií, u jedného pacienta nastal exitus v dôsledku hemoragického šoku a u jedného pacienta šlo o onkologické ochorenie v terminálnom štádiu.

Graf č.1 Výskyt včasných komplikácií po ERCP v jednotlivých rokoch

Graf č.2 Výskyt včasných komplikácií po ERCP

AKÚTNA PANKREATITÍDA

Post ERCP pankreatitída (PEP) je najčastejšou komplikáciou po ERCP vyšetrení a môže viesť k významnej morbidite, ako aj k občasnej úmrtnosti (M o r a l e s a kol., 2018). Definícia PEP podľa Cottona z roku 2002 je na základe troch kritérií: nová alebo klinicky zhoršujúca sa bolesť brucha po ERCP, elevácia sérovej hladiny amyláz a lipáz

po 24 hodinách aspoň na trojnásobok hornej hranici normy a predĺženie hospitalizácie aspoň o 2 noci (C o t t o n a L e u n g, 2006). Endoskopujúci lekári, ktorí vykonávajú ERCP, by mali okrem adekvátneho tréningu postupov dokonale rozumieť rizikovým faktorom PEP súvisiacim s pacientom ako aj samotným postupom. Ak sú počiatočné štandardné techniky neúspešné, mali by sa použiť procedurálne techniky podporujúce minimálne traumatickú biliárnu kanyláciu. V našom súbore pacientov bol výskyt PEP približne 1.5%, podľa dostupných zdrojov sa približne pohybuje v rozmedzí 1-15% (E l m u n z e r, 2017). U každého z pacientov bolo realizované CT vyšetrenie s nálezom edematózneho typu u 75 pacientov, v jednom prípade šlo o nekrotickú formu pankreatitídy. Základom liečby PEP bola spazmo – analgetická a infúzna terapia, vylúčenie per orálneho príjmu. U nekrotickej formy sme do liečby pridali štandardne odporúčané antibiotiká (meropenem), po dobu 7 dní.

AKÚTNA CHOLANGOITÍDA

Druhou najčastejšou komplikáciou v našom súbore bola akútna cholangitída s prevalenciou približne 1%, ktorú tvorilo 48 pacientov. Akútna cholangitída je charakterizovaná akútnou bolesťou brucha bezprostredne po ERCP, febrilitami a eleváciou obštrukčných hepatálnych parametrov (I g b a l a kol., 2020). Najčastejšie vzniká po upchatí duodenobiliárneho drénu, po vytvorení striktúry na podklade edému alebo po pasáži konkrementu žľčovými cestami. Základom liečby bola intravenózna hydratácia doplnená o antibiotickú liečbu, na ktorú pacienti dobre odpovedali.

KRVÁCANIE

Rizikové faktory ako vrodené alebo získané koagulopatie, portálna hypertenzia alebo pacienti po predošlej endoskopicko-papilosfinkterotómii, môžu v značnej miere prispieť ku vzniku krvácania po ERCP. Krvácanie je najmä komplikáciou endoskopicko-papilotómie (C a s t a n e r a a kol., 2020). V našom súbore pacientov sa vyskytlo u 42 pacientov, to predstavuje približne 0.8 % všetkých pacientov. U jedného pacienta sa vyskytlo krvácanie z pažerákových varixov, u dvoch pacientov sme zaznamenali krvácanie z ulkusu žalúdka a u dvoch pacientov sme zaznamenali krvácanie pri ezofagitíde. Konzervatívnym postupom, ktorý zahŕňal hemostyptiká a volumoterapiu, bez nutnosti

chirurgickej intervencie sme boli úspešní u 15 pacientov. Endoskopickú intervenciu si vyžiadalo 22 prípadov, vo všetkých sa vykonali opich Vaterskej papily adrenálnom.

PERFORÁCIA

Najobávanejšou komplikáciou je perforácia, ktorá môže priniesť až fatálne dôsledky. V našom súbore pacientov bol výskyt perforácie u 7 pacientov, čo predstavuje približne 0.1%. Perforácie, ktoré vznikajú po ERCP vyšetrení rozdelil Stapfer na základe anatomickej lokalizácie na štyri skupiny (**Obrázok 1**). V súlade s tým perforácie typu I, tiež známe ako perforácie mediálnej alebo laterálnej steny, ovplyvňujú lumenálnu stenu dvanástnika a môžu viesť k veľkým únikom kontrastu v retroperitoneálnom alebo intraperitoneálnom priestore (**Obrázok 2**). Tieto perforácie sú zvyčajne spôsobené príliš veľkým tlakom aplikovaným na tenkostenné duodenum alebo keď hrot sondy priamo perforuje duodenálny divertikel (S t a p f e r a kol., 2000). V našom súbore sme mali troch pacientov so Stapfer I perforáciou, ktorú sme riešili u dvoch pacientov operačnou revíziou a sutúrou duodena, u tretieho pacienta klipom endoskopicky. Perforácie typu II sú spôsobené sfinkterotómiou alebo prerezaním pomocou ihlového noža a nachádzajú sa v periampulárnej oblasti dvanástnika. Tieto perforácie si vyžadujú chirurgickú revíziu. Naše úspešné pokusy sme uzavreli endoskopicky pomocou samoexpandovateľných kovových stentov (SEMS). V našom súbore pacientov sme nezaznamenali perforácie tohto typu. Perforácie typu III sa vyskytujú počas kanylácie žľčovodu a pankreatického vývodu a často zahŕňajú perforáciu vodiaceho drôtu cez bočnú vetvu pankreatického vývodu alebo kapsulu pečene (S t a p f e r a kol., 2000). Zvyčajne sú malé a súvisia s drôtenými alebo košíčkovými prístrojmi v blízkosti prekážok. V našom súbore sme mali jedného pacienta, u ktorého sme vykonali sutúru terminálneho ductus choledochus. Nakoniec, perforácie typu IV sú retroperitoneálne mikroperforácie, ktoré sa nepovažujú za skutočné perforácie a pravdepodobne súvisia s použitím stlačeného vzduchu na udržanie priechodnosti lúmenu. Charakterizuje ich samotný retroperitoneálny vzduch. U troch pacientov v našej databáze sme zaznamenali tento typ perforácie, následne sme museli vykonať urgentnú revíziu a drenáž žľových ciest. Z nášho súboru pacientov jeden pacient z dôvodu septického šoku po operačnej revízií zomrel.

Obrázok 1 Stapferova klasifikácia perforácií po ERCP (upravené podľa Stapfer a kol., 2000)

Typ I – perforácia mediálnej alebo laterálnej steny duodena

Typ II – perforácia v oblasti Vaterskej papily

Typ III – perforácia žľového alebo pankreatického vývodu

Typ IV – prítomnosť vzduchu v retroperitoneu, bez zjavnej perforácie

Obrázok 2 Duodenobilárny drén v retroperitoneu cez perforačný otvor v stene duodena (vlastný súbor autora)

DISKUSIA

ERCP patrí medzi zlatý štandard v diagnostike a liečbe ochorení pankreatobilárneho vývodového systému. Netreba však zabúdať, že je metódou invazívnou a prináša so sebou ako každá diagnosticko-terapeutická invazívna metóda nežiadúce komplikácie. Správnou prípravou a manažmentom pacienta sa týmto komplikáciám môžeme v malej miere vyhnúť. Profylakticky sa u vysokorizikových pacientov odporúča podanie rektálnych nesteroidných protizápalových liekov alebo umiestnenie stentov do pankreatických vývodov a podávanie laktátového Ringerovho roztoku ako dobrá prevencia pred výskytom akútnej pankreatitídy (C a h y a d i a kol., 2022).

Preventívnymi opatreniami v rámci už endoskopického zákroku na obmedzenie výskytu a závažnosti PEP u pacientov sú krátka manipulácia v oblasti papily, pou-

žitie vodiaceho drôtu namiesto opakovaného plnenia kontrastnou látkou alebo implantácia tenkého duodeno-pankreatického drénu (L e e a kol., 2021). Preventívnymi opatreniami môžeme eliminovať výskyt aj ostatných komplikácií. Ako prevencia výskytu akútnej cholangitídy sa odporúča profylaktické podanie antibiotík a CO₂-asistovaná cholangiografia u rizikových pacientov namiesto použitia kontrastu (P é c s i a kol., 2021).

Najnovšie štúdie odporúčajú použitie oxidu dusičnatého, ktorý znižuje základný tlak a amplitúdu sily používanej pri inhibícii Oddiho zvierča a tak umožňuje ľahšiu kanyláciu ductus choledochus (S t a r i t z a kol., 1985; Kaufman a kol., 1993; Luman a kol., 1997).

Dôležitá je príprava pacientov s koagulačnými poruchami a na antikoagulačnej liečbe pred zákrokom a následné dôkladné monitorovanie pacientov po zákroku. Včasná diagnostika a liečba je základom podchytenia komplikácií ako perforácia a krvácanie, ktoré môžu mať fatálne dôsledky (W i l c o x a kol., 2004).

Metódou voľby pri podozrení na perforáciu zostáva CT abdomenu s použitím intravenózneho a perorálneho kontrastu (J o h n s o n a kol., 2020). Základné terapeutické metódy sa opierajú o konzervatívne postupy, pri krvácaní doplnené o endoskopický prístup, avšak ak máme nestabilného pacienta s príznakmi peritoneálneho dráždenia odporúča sa promptný chirurgický zákrok. Existujú stratégie na zníženie a zvládnutie komplikácií súvisiacich s ERCP, ktoré sme si uviedli vyššie, ale na určenie skutočného rozsahu každého rizikového faktora a preventívneho opatrenia sú potrebné rozsiahle štúdie. Prehľadom a zdieľaním súčasných znalostí o komplikáciách ERCP, rizikových faktoroch, stratégiách prevencie a algoritmoch manažmentu môžeme pomôcť zlepšiť klinickú užitočnosť ERCP a môžeme znížiť nežiadúce udalosti súvisiace s ERCP.

ZÁVER

ERCP v súčasnosti predstavuje zl atý štandard v liečbe mnohých ochorení žľového systému a pankreatických vývodov. Komplikácie po ERCP vyšetrení, aj keď sú relatívne zriedkavé, ak nie sú včas diagnostikované a primerane liečené, môžu viesť k významnej morbidite až mortalite. Správna indikácia ERCP vyšetrenia, vhodné technické vybavenie a znalosť techník ERCP s ich potencionálnymi komplikáciami vedie k významnému zníženiu výskytu závažných komplikácií.

LITERATÚRA

1. **Cahyadi, O. et al. (2022)** Post-ERCP Pancreatitis: Prevention, Diagnosis and Management" *Medicina* 58,no.9:1261.<https://doi.org/10.3390/medicina58091261>.
2. **Castanera E.P. et al. (2020)** Predictiv factors post-ERCP bleeding. Influence of direct oral anticoagulants. *Rev Esp Enferm Dig.* doi: 10.17235/reed.2020.7547/2020.
3. **Cotton P.B. et al. (2009)** Risk factors for complications after ERCP: a multivariate analysis of 11,497 procedures over 12 years. *Gastrointest Endosc* 70:80–88. <https://doi.org/10.1016/j.gie.2008.10.039>.
4. **Cotton, P.B, Leung, J.W.C. (2006)** Advanced Digestive Endoscopy: ERCP. Oxford: Blackwell Publishing, p. 416. <https://doi.org/10.1002/9780470987490>.
5. **Enochsson L. et al. (2010)** Nationwide, population-based data from 11,074 ERCP procedures from the Swedish Registry for Gallstone Surgery and ERCP. *Gastrointest Endosc* 72: 1175–1184, 84 e1–3.doi.org/10.1016/j.gie.2010.07.047.
6. **Enochsson L. et al. (2013)** The Swedish Registry of Gallstone Surgery and Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (GallRiks): a nationwide registry for quality assurance of gallstone surgery. *JAMA Surg* 148:471–478.[doi:10.1001/jamasurg.2013.1221](https://doi.org/10.1001/jamasurg.2013.1221).
7. **Christensen M. et al. (2004)** Complications of ERCP: a prospective study. *Gastrointest Endosc* 60:721–731. [doi.org/10.1016/s0016-5107\(04\)02169-8](https://doi.org/10.1016/s0016-5107(04)02169-8).
8. **Igbal U. et al. (2020)** Emergent versus urgent ERCP in acute cholangitis: a systematic review and meta-analysis, *Gastrointestinal Endoscopy*, Volume 91, Issue 4, Pages 753-760.e4, <https://doi.org/10.1016/j.gie.2019.09.040>.
9. **Johnson, K.D. et al. (2020)** Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography-Related Complications and Their Management Strategies: A "Scoping" Literature Review. *Dig Dis Sci* 65, 361–375. <https://doi.org/10.1007/s10620-019-05970-3>.
10. **Kalaitzakis E. (2016)** All-cause mortality after ERCP. *Endoscopy* 48:987–994.[doi:10.1055/s-0042-111319](https://doi.org/10.1055/s-0042-111319).
11. **Kaufman H.S., Shermak M.A., May C.A.(1993):** Nitric oxide inhibits resting sphincter of Oddi activity. *Am J Surg.*;165:74–80.
12. **Langerth A. et al. (2020)** ERCP-related perforations: a population-based study of incidence, mortality, and risk factors. *Surg Endosc* 34, 1939–1947. <https://doi.org/10.1007/s00464-019-06966-w>.
13. **Lee Y.S. et al. (2021)** Difficult Biliary Cannulation from the Perspective of Post-Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis: Identifying the Optimal Timing for the Rescue Cannulation Technique. *Gut Liver*, 15, 459-464.[doi:10.105009/gnl19304](https://doi.org/10.105009/gnl19304).
14. **Luman W. et al. (1997)** Topical glyceryl trinitrate relaxes the sphincter of Oddi. *Gut.*;40:541–543. doi.org/10.1136/gut.40.4.541.
15. **McCune W.S., Shorb P.E. and Moscovitz H. (1968)** Endoscopic Cannulation of the Ampulla of Vater: A Preliminary Report. *Annals of Surgery*, 167, 752-756. [http://dx.doi.org/10.1097/0000658-196805000-00013](https://doi.org/10.1097/0000658-196805000-00013).
16. **Morales S.J., Sampath K., Gardner T.B. (2018)** A Review of Prevention of Post-ERCP Pancreatitis. *Gastroenterol Hepatol.* May; 14 (5): 286-292. PMID: 29991936; PMCID: PMC6034611.
17. **Pécsi D. et al.(2021)** ERCP is more challenging in cases of acute biliary pancreatitis than in acute cholangitis – Analysis of the Hungarian ERCP registry data. *Pancreatology*, 21(1), 59–63. [doi:10.1016/j.pan.2020.11.025](https://doi.org/10.1016/j.pan.2020.11.025).
18. **Stapfer M. et al. (2000)** Management of duodenal perforation after endoscopic retrograde cholangiopancreatography and sphincterotomy. *Ann Surg.*, 232:191-8. [10.1097/0000658-200008000-00007](https://doi.org/10.1097/0000658-200008000-00007).
19. **Staritz M. et al. (1985)** Effect of glyceryl trinitrate on the sphincter of Oddi motility and baseline pressure. *Gut.* 1985;26:194–197.[doi:10.1136/gut.26.2.194](https://doi.org/10.1136/gut.26.2.194)
20. **Wilcox C.M. et al. (2004)** Patterns of bleeding after endoscopic sphincterotomy, the subsequent risk of bleeding, and the role of epinephrine injection. *Am J Gastroenterol.* 99:244–248.[doi:10.1111/j.1572-0241.2004.04058.x](https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2004.04058.x).